

de verplichtingen die de „geldschietwet" van 1932 het voorschotbedrijf oplegt, voordoen. Ter sprake komen de rentetabellen waarop de maximum interest is aangegeven, het uitleenboek en de eigenlijke registers. Het C.B.S. verlangt bovendien gegevens over het aantal en het bedrag aan credieten onderverdeeld naar verschillende grondslagen. Voor de efficiënte administratie hiervan wordt een codesysteem aanbevolen, waartoe het uitleenboek slechts met enkele kolommen uitgebreid behoeft te worden. De tekst wordt toegelicht met duidelijke voorbeelden.

B b X 10

Maandblad voor Boekhouden No. 592/593, Maart/April 1946
B 72:882.2

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTRÔLE

Baude, J. en P. A. Belvaux, Contrôles et expertises comptables. Bruxelles (Ed. Comptables), 1945. 500 blz.

Practische niet diepgaande bespreking van de interne en externe controle in industrie, handel en bankwezen. In het kader van de controle behandelt schr. de meest efficiënte inrichting van de dagboeken en het gebruik van verschillende rekeningen in het dubbelboekhouden. Aan de hand van een uitvoerige balans bespreekt schr. de controle op de activa en passiva en op de winstberekening. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn vragen en uitgewerkte antwoorden opgenomen. Tevens worden de balansen van 3 Belgische firma's aan een onderzoek onderworpen. Het boek geeft een antwoord op tal van vragen waarvoor de interne en externe controleur zich gesteld ziet.

A IV 1

87

Hanon de Louvet, C. Analyse et discussion de bilans. Bruxelles (Ed. Comptables), 1939. 479 blz.

Dit boek beoogt de kennis bij te brengen welke noodig is om een balans te kunnen „lezen" en daaruit bedrijfseconomische conclusies, vooral met betrekking tot de solvabiliteit en financiële positie der onderneming te kunnen trekken. Hiertoe zijn de eerste elf hoofdstukken gewijd aan de groepsgewijze behandeling van de meest voorkomende balansrekeningen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de bespreking van de verschillende waardeeringsmaatstaven voor de respectievelijke activa en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het bedrijfsresultaat. Enkele andere hoofdstukken zijn gewijd aan financiële reorganisaties en het handelsrekenen. Vele voorbeelden verduidelijken den tekst, terwijl ieder hoofdstuk wordt besloten met een uitvoerig uitgewerkte opgave betreffende de behandelde stof. Het in vele gevallen uitweiden over onbelangrijke details, respectievelijk het betreden van terreinen welke bij den student die zich voor analyse en cijferbeoordeling bekwaamt, als bekend mogen worden verondersteld, geven het boek een elementair karakter. De bedrijfseconomische opvattingen, speciaal die ten aanzien van waardeerings- en financieringsproblemen, zijn weinig in overeenstemming met de moderne inzichten dienaangaande.

A IV 3

554

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Guetens, H. L. De grondbeginselen der bedrijfseconomie. Brussel (Uitg. v. Boekh.), 1944. 343 blz.

Dit boek is bedoeld als inleiding tot de studie van de bedrijfseconomie. Het geeft dan ook meer een opsomming van de problemen die op dit terrein gelegen zijn dan een wetenschappelijke behandeling daarvan. Dit blijkt ook uit de opsomming van de titels der hoofdstukken: Inleiding tot de studie der bedrijfseconomie (met lit. opgave); soorten en vormen van ondernemingen; expansie en concentratie; vestigingsplaats van het bedrijf; interne organisatie van bedrijf en onderneming; arbeid in het bedrijf; boekhouding; de techniek in de onderneming; reclame en wetenschappelijke bedrijfsleiding. Als inleiding tot de volgende in deze serie te verschijnen werken, die de detailproblemen op meer wetenschappelijke wijze zullen behandelen, heeft dit werk zijn waarde.

B a II 1

01

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Dijkmans, G. La documentation en science économique. Bruxelles (Ed. Comptables), 1943. 25 blz.

Dit boek is een leidraad voor degenen (speciaal studenten in de economische wetenschappen) die gebruik moeten kunnen maken van de bibliotheken, Bespreking van den opzet en het gebruik van bibliographische gegevens, De classificatie in de bibliotheken, Opsomming van de bibliographische bronnen en de tijdschriften op het gebied van de sociale economie. Het grootste deel van dit werk is gewijd aan het critische documentenonderzoek.

B a III 2

845

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Glover, G. R. en R. Glynne Williams. The elements of costing; 3rd ed. London (Gregg), 1942. 251 blz.

Op korte doch over het algemeen duidelijke wijze worden in dit boek de elementen van den kostprijs besproken. Afschrijving, interest en budgetcontrole worden vrijwel niet behandeld. De organisatie van den opslag van voorraden daarentegen wordt vrij uitvoerig besproken. De administratie hiervan en de kostprijsadministratie worden toegelicht met afbeeldingen van formulieren e.d., behandeld. De meening van schrijvers wijkt op vele punten af van die van de vooraanstaande figuren in Nederland. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt een serie vragen gegeven. Het boek is vooral bestemd voor studenten en personen werkzaam in industriële bedrijven.

B a IV 2a

526

Groot, A. M. Grondslagen van de moderne bedrijfsadministratie. Purmerend (Muusses), 1946. 262 blz.

Belangrijk en duidelijk geschreven boek over de moderne administratie in het bedrijf. Systematisch en op sommige punten diepgaand wordt gesproken over de taak en doelstelling van de administratie (in het bijzonder de kostprijsadministratie) en over de theoretische fundeering en praktische inrichting van die administratie. Onderwerpen als administratie van voorraden en loonen worden daarbij uitvoerig (als grondslag voor de kostprijsberekening) besproken. Bij de kostprijsadministratie staat schr. op het beginsel van de vervangingswaarde. Ook de onderwerpen codificatie, balanswaardering en bedrijfseconomische statistiek worden in de bespreking betrokken. Cijfervoorbeelden, tabellen en grafieken zijn in den tekst opgenomen.

B a IV 2b

52

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Lucas, Dr. A. M. Bedrijfshuishoudkunde Dl. I. De leer van de organisatie. Delft (Waltman), 1945. 188 blz.

Voor studeerenden een goed boek over de organisatie van de onderneming. De grootte van de bedrijfshuishouding, de vestigingsplaats, de ondernemingsvorm, de combinatiebeweging en overheidsbemoeiingen worden besproken. Verschillende organisatievormen en daarop volgend verschillende begrippen van Taylor en Fayol worden behandeld. Tenslotte worden de bekendste loonstelsels en de technische en commercieele functies van de onderneming besproken. Uiteraard worden de aangegeven onderwerpen summier behandeld.

B a VI 1

010

Boelens, G. J. Oligarchische clausules in statuten van naamlooze vennootschappen. Kampen (Kok), 1946. 150 blz.

In deze dissertatie wordt een diepgaand onderzoek ingesteld naar den aard en de beteekenis van de oligarchische clausule in de statuten eener N.V. De motieven voor het invoeren van een oligarchische clausule worden geanalyseerd: de houding van den aandeelhouder als argument om de mogelijkheid te openen de machtspositie van de bestuursgroep te versterken. Schr. geeft een overzicht van de wijze waarop in de wetgeving en rechtspraak in een zestal landen de oligarchische clausule toegelaten wordt; het zwaartepunt van de zeggenschap in de N.V. blijkt aanmerkelijk uiteen te loopen in het buitenlandsche recht. Het Nederlandsche recht inzake de oligarchische clausule wordt uitvoerig besproken; hoewel de wet de hoogste macht in de N.V. toekent aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kan de zelfstandigheid van het bestuur en de commissarissen gehandhaafd blijven.

B a VI 14

018:114.4

Diepenbroek, H. Handboek der budgetteering Dl. II, Utrecht (de Haan), 1946. 287 blz.

Dit boek is een tweede deel van een handboek, waarvan het eerste deel de variabele budgetteering en haar toepassing behandelt. In dit tweede deel worden enkele bijzondere problemen belicht, zooals bijvoorbeeld de investeringsbegroting en de daarmede samenhangende kwesties, de voorraadbegroting, het liquiditeitsbudget en de rentabiliteitsberekeningen ten behoeve van de aanschaffing van duurzame productiemiddelen. De behandeling is uitsluitend op de practijk gericht en niet gebaseerd op een algemeen-theoretische beschouwing. In dit belangrijke boek wordt de stof uitvoerig besproken en overal met getallenvoorbeelden en modellen toegelicht.

B a VI 18

223

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Hopkins, J. A. Elements of farm management, New York (Prentice-Hall), 1944. 489 blz.

Inleidend leerboek over het boerderijbeheer. De wetten van de verminderende en vermeerderende meeropbrengsten worden geïllustreerd met een overvloed van materiaal ontleend aan Amerikaanse onderzoekingen. De principes waaraan een behoorlijk budget moet voldoen worden op duidelijke wijze uiteengezet, waarbij wordt aangegeven hoe de vereischte gegevens betreffende de fysieke hoeveelheid en waarde van producten en inventaris verzameld dienen te worden teneinde een sluitend geheel te verkrijgen. Terwijl deel I en II zich met de algemeene beginselen van het beheer bezig houden, worden in deel III en IV de overwegingen die bij de keuze van het bedrijfstype (verschillende vruchtwisselingssystemen, veeteelttypen) een rol spelen nader beschouwd. Uitvoerige tabellen betreffende de verhouding tusschen de hoeveelheden aangewenden arbeid, grond, zaden en opbrengst voor diverse producten en veesoorten illustreren dit gedeelte. De overwegingen bij de keuze tusschen handenarbeid en mechanisatie worden in deel V uiteengezet. Deel VI en VII bevatten resp. aanwijzingen voor het opmaken van een begroting en het doelmatig gebruik van den arbeid en hulpmiddelen. Deel VIII bevat een korte beschouwing over in- en verkoopmethoden. Hoewel het werk op Amerikaanse toestanden slaat is het boek voor Europeesche belangstellenden van waarde.

B b IV 2

B 1

V. INDUSTRIE

Guthrie, J. A. The newsprint paper industry. Cambridge (Harvard), 1941. 274 blz.

In dit boek wordt een goede beschrijving gegeven van zoowel theoretische als van praktische problemen van de krantenpapier-industrie in de Ver. Staten. Een analyse wordt gemaakt van de ontwikkeling in het verbruik van krantenpapier. Een korte technische uiteenzetting van de productie wordt gegeven alsmede een beschouwing over de bijzondere aspecten van de krantenpapiermarkt (prijspolitiek en monopolistische tendenzen). De productiekosten worden besproken (grondstoffen, arbeid, energie, transport e.d.) waarbij speciaal gelet wordt op de kostenverhoudingen in verschillende districten, Alaska en de Zuidelijke Staten als mogelijk productiegebied. Voor vaklieden een interessant boek.

B b V 17

B 466

IX. VERZEKERING

Oostveen, J. W. H. van. Theorie en practijk der bedrijfsverzekering; 2e dr. 's-Gravenhage (Nijhoff), 1946. 161 blz.

Voor belangstellenden een interessante studie over de bedrijfsverzekering. Voor het juiste begrip van de moeilijkheden welke verbonden zijn aan de schadeloosstelling voor verliezen van inkomsten worden de in het verleden toegepaste methoden beschreven. Na een beschrijving van de betekenis van de bedrijfsverzekering in het algemeen worden de factoren geanalyseerd welke tengevolge van een bedrijfsstoornis de resultaten van een onderneming beïnvloeden. De moderne principes van de bedrijfsverzekering en hun toepassingen (welke vaak aanzienlijk uiteenloopen) worden uitvoerig besproken. De redactie van enkele polissen (productie-, omzet-, loonenpolis-, de polis met een vastgesteld percentage, de bruto-winstpolis, de polis welke alleen dekking geeft tegen extra kosten en de Lloyd's polis) wordt toegelicht. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de storm- en machinebreuk-bedrijfsverzekering en de huurschadeverzekering. De ontwikkeling van de bedrijfsverzekering in en na den oorlog komt niet ter sprake.

B b IX 6

161